

Educación *on line* en tiempos de COVID-19: percepción en estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)

Online education in COVID-19 times: perception in students from the Catholic University of Cuenca (Ecuador)

José M. Castellano Gil¹

Rita Carrera Flores²

Walter Crespo Crespo³

¹Universidad Católica de Cuenca, Ecuador (jose.castellano@ucacue.edu.ec) - ORCID 0000-0002-7044-6564

²Universidad Católica de Cuenca, Ecuador (rita.carrera@ucacue.edu.ec) - ORCID 0000-0002-8080-5065

³Universidad Católica de Cuenca, Ecuador (walter.crespo@ucacue.edu.ec) - ORCID 0000-0002-3261-1119

Recibido: 18 mayo 2020; Aceptado: 22 junio 2020; Publicado: 15 julio 2020

Resumen

La pandemia del Covid-19 en los primeros meses de 2020 ha generado un nuevo escenario de incertidumbre global. Una de las primeras medidas dictadas fue el confinamiento social y la suspensión de toda concentración masiva, incluida la propia actividad presencial en los centros educativos y su migración a una educación *online*. Los órganos rectores de la Universidad Católica de Cuenca en ese contexto establecían, además, de forma complementaria una serie de lineamientos para la implementación de un sistema modular. De modo que este trabajo, encuadrado en una metodología cuantitativa descriptiva a través de la elaboración y aplicación de un cuestionario, articulado en cuatro módulos (caracterización general de la población objeto de estudio; caracterización familiar de los estudiantes; valoración sobre su contexto formativo-educativo *online* actual; y apreciación sobre la experiencia general vivida durante su proceso de confinamiento) intenta aproximarse a la percepción que sobre estos cambios tienen los estudiantes de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades en la casa matriz de la Universidad Católica en Cuenca y en sus sedes de Azogues, Cañar y Macas, en relación tanto a la Educación *online* como al sistema modular implantado en ese centro superior. Entre los resultados obtenidos destacan, entre otros, la existencia de una brecha de acceso, uso y competencia con respecto a los dispositivos tecnológicos, la percepción que la Educación *online* y su sistema de evaluación es más exigente que el sistema presencial, el convencimiento de un cambio radical en las formas de enseñanza, para el que no se encontraban preparados tanto en el uso de plataformas como en conocimientos sobre pedagogía digital, una valoración positiva ante la implantación del sistema modular, a pesar de que conlleve una mayor dedicación de estudio y tarea, aunque todavía no se define un posicionamiento preferencial entre el sistema modular y el semestral.

Palabras clave: Covid-19, educación presencial, educación *online*, sistema modular, percepción, universidad.

Abstract

The Covid-19 pandemic in the early months of 2020 has generated a new scenario of global uncertainty. One of the first measures dictated was social confinement and the suspension of all mass gatherings, including face-to-face activity in educational centres and their migration to online education. In this context, the governing bodies of the Catholic University of Cuenca also established, in a complementary manner, a series of guidelines for the implementation of a modular system. So that this work, framed in a descriptive quantitative methodology through the development and application of a questionnaire, articulated in four modules (general characterization of the population under study; family characterization of students; assessment on their current online educational-training context; and appreciation of the general experience lived during their process of confinement) tries to approach the perception that students of the Faculty of Education, Arts and Humanities at the headquarters of the Catholic University in Cuenca and its sites in Azogues, Cañar and Macas, in relation to both online education and the modular system implemented in that higher education centre. Among the results obtained, the following stand out, among others: the existence of a gap in access, use and competence with respect to technological devices, the perception that Online Education and its evaluation system is more demanding than the face-to-face system, the conviction of a radical change in teaching methods, for which they were not prepared both in the use of platforms and in knowledge of digital pedagogy, a positive evaluation in the face of the implementation of the modular system, despite the fact that it entails greater dedication to study and work, although a preferential positioning between the modular system and the semester system has not yet been defined.

Keywords: Covid-19, in-person education, E-learning, modular system, perception, university.

INTRODUCCIÓN

El brote vírico detectado en diciembre de 2019, en la ciudad Wuhan (provincia de Hubei, China), fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30 de enero de 2020 de emergencia de salud pública internacional. Casi un mes y medio después, el 11 de marzo, se elevaría a pandemia a nivel mundial. De forma paralela, ese mismo día 11 de marzo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretaba una situación de emergencia sanitaria nacional y dos días después, el 13 de marzo, entraba en vigor la suspensión de toda actividad académica en los centros educativos del país y, a través del Decreto Ejecutivo de 16 de marzo, se imponía un estado de excepción.

De modo que, con la finalidad de evitar la suspensión del curso académico, ante el cierre de los centros educativos, y con la pretensión de garantizar la actividad formativa en todos sus niveles se reemplaza la modalidad presencial por una enseñanza *online*. Ese nuevo contexto nos condujo a indagar sobre la percepción estudiantil, principal objetivo de este estudio, en un microespacio de la enseñanza superior ecuatoriana (Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador) con la pretensión de conocer esa visión desde diversos ángulos sobre los posibles cambios originados a causa de la migración de una enseñanza presencial a otra *online*.

Esta investigación, por tanto, se centra en una realidad académica novedosa, producto de una emergencia y de las medidas de confinamiento social, e intenta arrojar luz sobre un acontecimiento histórico inédito en el mundo educativo. Hasta el presente no se cuenta con datos, ni análisis de esa experiencia excepcional e improvisada. Por ello, esta aportación se presenta como un primer paso de aproximación evaluativa, que coadyuve hacia una reflexión e introducción de mejoras, tanto en la modalidad presencial futura, con la introducción de recursos y herramientas digitales, como en la planificación y activación de procesos de formación continua en docentes y alumnos en beneficio de una formación de calidad.

Análisis bibliográfico actual

Los antecedentes de la educación *online*¹ en la región Latinoamericana están vinculados inicialmente a los procesos de alfabetización social, a través de las denominadas “escuelas radiofónicas populares”, que surgen en la década de los cuarenta de la pasada centuria (Arias *et al.*, 2019), con un objetivo de educación no formal. Sus inicios en Ecuador se sitúan en 1962 con la creación de las Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador (ERPE) por Monseñor Leónidas Proaño (Ramiro *et al.*, 1978; Crespo, 1983). Poco tiempo después, en octubre de 1976, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) inauguraba en el país la modalidad de educación a distancia, con la misión de formar a profesores de Enseñanza Secundaria. Una tercera fase se inicia con la educación virtual/*online* a partir de los primeros años del siglo XXI bajo un ritmo lento y paulatino, dadas las precarias condiciones tecnológicas del país (Torres, 2002). En esta última década, como consecuencia de una apropiación tecnológica social generalizada, esa modalidad comenzaba a registrar un amplio crecimiento, a pesar de las brechas existentes de acceso², uso³ y competencias⁴ (García, 2020). En estos momentos, a raíz de la circunstancia actual de crisis sanitaria (Covid-19), la Educación *online* ha adquirido un aparente papel clave y alternativo, como único sistema viable para mantener abierto el proceso formativo en todas las etapas educativas, aunque todavía perviven dificultades y problemas de conectividad (Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador, 2020).

No obstante, llegado a este punto, resulta imprescindible realizar una precisión conceptual con respecto a esa idea que se ha generalizado y consolidado en los ambientes académicos y sociales en estos meses, como resultado del cierre de los centros educativos, donde se habla de un trasvase o migración de la enseñanza presencial a una Educación *online*. Una visión que, como muy bien ha señalado Hodges *et al.* (2020), sintetiza una estigmatización hacia la enseñanza *online*, que es catalogada como de menor calidad frente a la educación

¹ Este trabajo utiliza indistintamente las conceptualizaciones de “Educación a distancia”, “Educación *online*” y “Educación virtual” siguiendo el uso que cada autor hace de los mismos, sin entrar por nuestra parte a precisar esa terminología, ya que no constituye uno de los objetos centrales de este trabajo, aunque somos consciente que se necesita un abordaje conceptual desde diversas perspectivas y contenidos. Sin duda, se requiere de un estudio específico que sustente y defina los mencionados conceptos y un ordenamiento institucional reglado, como el realizado en España, donde la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) aprobaba en 2018 las modalidades presencial, a distancia y semipresencial. En cualquier caso, nos inclinamos por el empleo conceptual, en esta situación coyuntural actual, de una Educación Remota de Emergencia (ERE), como sistema híbrido. Otro debate a plantear, sería el empleo de “Educación *online*” o “Educación en Línea”, que encierra ciertas connotaciones de dependencia cultural sobre la que es preciso reflexionar.

² Se entiende por carencia de dispositivos tecnológicos (computadora y celulares) y por una inadecuada conexión como consecuencia por motivos económicos o problemas de conexión territorial.

³ Derivado por la insuficiencia de dispositivos en el hogar en relación al número de personas que conviven en el hogar y que obliga a compartir su uso.

⁴ Hace referencia a la infrautilización de los recursos tecnológicos.

presencial. De todos modos, sin entrar en esa latente rivalidad existente, lo que parece obvio es que la educación presencial no puede apropiarse de la noche a la mañana de una dinámica compleja (y diferenciadora) en sus procesos de aprendizajes o dicho de forma más contundente “virtualizar clases presenciales no es una cuestión de “soplar y hacer botellas” (Observatorio de la Universidad Colombiana, 2020). Ese desesperado intento institucional de transmitir normalidad por garantizar una educación en tiempos de Covid-19, a través de la modalidad *online*, es una ficción, “una fantasía que conduce a la frustración e incrementa las desigualdades educativas” (Roger, 2020). Por tanto, ese supuesto tránsito o migración simboliza un acto estético de ocupación coyuntural ante el cierre de los centros educativos. Pues, la educación *online* no se reduce ni única, ni exclusivamente al uso de las tecnologías, sino que es el resultado de “la influencia conjunta de la implementación, el contexto y las características del alumno que interactúan con la tecnología” (Means *et al.*, 2014). De ahí, que surja una nueva propuesta conceptual que define a este híbrido⁵, “enseñanza remota (ERE)” (Hodges *et al.*, 2020); cuya finalidad no es otra que garantizar un acceso formal a la educación, que poco tiene que ver con los procedimientos específicos de la Enseñanza *online*, una modalidad que cuenta con una dilatada trayectoria en la búsqueda y construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje diferenciador y de calidad.

La literatura especializada en Educación a distancia dispone de un amplio repertorio bibliográfico, donde se abordan diversas temáticas: evolución y tendencias; calidad en el contexto universitario; procesos de aprendizaje; eficacia y deficiencia de la investigación en la Educación a distancia; estudios sobre líneas de investigación y tendencias en América Latina. En ese último campo, un estudio descriptivo longitudinal sobre tesis doctorales centrado en la Educación a distancia, realizado por doctorandos latinoamericanos entre 2004-2011, y basado en las tres dimensiones propuestas por Zawacki-Richter (2009), determina una clasificación temática en tres niveles: el macro, integrado por las temáticas relacionadas con los sistemas de educación a distancia y sus teorías, alcanza durante ese período un nivel de producción del 11,49%; mientras que el nivel medio, relacionado con la gestión, organización y tecnología, se sitúa en un 53%; y el nivel micro, sobre enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia, presenta un 35,51% (García & García, 2014).

De igual manera se puede afirmar que los estudios dedicados a la Educación *online* en esta última década también se han caracterizado por unos altos registros de aportaciones científicas. Unos se encargan de analizar aquellos factores que influyen en la satisfacción de los estudiantes sobre la modalidad *online*, como es el caso de una tesis doctoral sobre el contexto universitario andaluz, España (Martín, 2012) y otros estudios resaltan el gran potencial de esta modalidad virtual como alternativa didáctica para el desarrollo de competencias genéricas y como adopción de buenas prácticas educativas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje (Durán, 2016).

En cambio, otros trabajos alertan sobre ciertos comportamientos de desidia del alumnado hacia esta modalidad virtual, manifestado en un comportamiento evasivo hacia sus responsabilidades académicas, que se traducen en motivos diversos de justificación, como problemas familiares, tecnología inadecuada, herramienta tecnológica desactualizada, retrasos en la entrega de sus deberes o bien las tareas asignadas son subidas a la plataforma en

⁵ A diferencia de la conceptualización planteada por Abreu (2020), que la define como aquella que “permite a los estudiantes seguir una combinación de cursos en línea y en el campus” (Abreu, 2020). Nuestra concepción de “híbrida” se ajusta a su intrínseca acepción conceptual, como “producto de elementos de distinta naturaleza”.

el último instante (Arroyo & Delgado, 2016). Sin embargo, los resultados obtenidos en un estudio sobre aprendizaje aplicado en una población infantil, entre una educación presencial y un dispositivo digital, no detectan diferencias educativas significativas entre ambas modalidades, aunque los datos de motivación señalan una preferencia por el empleo de las plataformas (Furió *et al.*, 2015).

Otras líneas de investigación se encargan de indagar la percepción de docentes sobre la utilización de las plataformas como la propuesta⁶ de evaluación sobre satisfacción en un grupo de docente que participaban en una capacitación sobre formación a distancia a través de internet (Sobrino, Repáraz & Naval, 2004) o el practicado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), cuyos resultados evidencian la necesidad de una capacitación no sólo en cuestiones tecnológicas sino especialmente pedagógicas y curriculares junto a una demanda de infraestructura adecuada y una adaptación de las políticas institucionales (Samperio & Barragán, 2018). Asimismo, se han practicado estudios de percepción sobre plataformas en población estudiantil, como el realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba (España), que recoge una valoración positiva sobre su uso, facilitación en la realización de trabajos autónomos y colaborativos, además, de verificar un buen dominio de las herramientas digitales (Marín, Sampedro & Vega, 2017). En esa misma dirección temática, calidad de servicio y nivel de satisfacción, se inscribe una investigación realizada en 2019, sobre estudiantes de posgrado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Perú, donde casi un 60% de los estudiantes manifiestan una alta satisfacción educativa y una $\frac{3}{4}$ partes valora la buena calidad de servicio (Barrera, 2020).

La reciente producción científica en los distintos ámbitos del conocimiento, incluido el ámbito educativo, las informaciones y noticias en estos primeros meses de 2020, a consecuencia del Covid-19, ha sido realmente abrumadora y, en cierta manera, desconcertante por el elevado número de artículos publicados en revistas especializadas en materia educativa en tan escaso tiempo, que apenas da lugar a cumplir con los procesos de arbitrajes rigurosos y que repercute, por consiguiente, en una dudosa calidad, mucha paja y poco grano (Salas, 2020).

La nueva realidad ha llevado a fijar la atención en nuevos problemas investigativos. De modo que, si en la etapa anterior una de las principales preocupaciones consistía en el aseguramiento de calidad, un aspecto diferenciador en la modalidad *online* frente a la presencial, ahora toma el relevo otras temáticas analíticas, centradas en aspectos pedagógicos, jurídicos, sociales, uso técnico-tecnológico, recursos, tutorías y experiencias docentes.

Así, con respecto a la primera temática, enunciada en el párrafo precedente, se encuentra la aportación de Moreno (2020), que plantea, en ese proceso de migración hacia entornos *online*, una necesidad explícita de cambios metodológicos que privilegien un aprendizaje por encima de la enseñanza y que vincula al modelo el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), es decir, sugiere una readaptación de ese modelo al espacio virtual, a través de actividades de Experiencia, Reflexión y Acción, donde el tutor-docente desempeñaría un papel de

⁶ Este instrumento contempla seis componentes analíticos: calidad formativa del curso; la metodología; actividades; carga de trabajo; la capacitación técnica y didáctica; la calidad técnica y didáctica de los materiales de formación.

acompañamiento, guía y orientador en la construcción de un prototipo estudiantil activo, propositivo e independiente (Moreno, 2020).

Desde el área del conocimiento jurídico se cuenta con la interesante aportación de Cotino (2020), que lleva a cabo un análisis sobre las medidas adoptadas en el escenario internacional-nacional con respecto al mundo educativo en conexión a la pandemia vírica, desde dos posiciones contrapuestas: aquella que minusvalora la enseñanza virtual, al ser considerada como una excepcionalidad ante la crisis del Covid-19, frente a la preeminencia de la modalidad tradicional. Un debate, sustanciado en el derecho a la Educación y en la crítica a los desequilibrios sociales, que lleva al autor a concluir que este tiempo de crisis puede ser un estímulo para salir del letargo educativo y afrontar un reto que “obliga a asumir el cambio de siglo” y una oportunidad de mejora del sistema educativo (Cotino, 2020).

Con respecto a uno de los retos educativos, en este contexto histórico de crisis sanitaria, relacionado con las principales problemáticas del uso tecnológico, debemos mencionar el estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México a finales de marzo de 2020, a través de un cuestionario aplicado *online* a docentes de bachillerato, pregrado y posgrado, cuyos resultados ponen de manifiesto la necesidad de un mayor nivel de apropiación sobre los dispositivos tecnológicos, aspectos técnicos, recursos digitales e institucionales junto a demandas de asesoramiento didáctico y pedagógicos por parte de los docentes (Sánchez *et al.*, 2020).

Otros estudios cuestionan el papel no neutral de esa virtualización de la educación, desde la desigualdad social, brecha virtual, y bajo una concepción universitaria que no sólo es formadora de profesionales sino de individuos críticos frente al contexto socioecológico, al monopolio y burocratización de los estados y de las grandes multinacionales, en la construcción de espacios democráticos, igualdad y justicia (Almazán, 2020).

Desde otra perspectiva se debe resaltar el estudio realizado por Torrecillas (2020), donde analiza el nivel de preparación de las universidades públicas españolas ante la emergencia del Covid-19 que obliga a la introducción de clases *online*, a través de la disponibilidad de recursos tecnológicos y la formación metodológica del profesorado para afrontar la docencia virtual. Entre sus conclusiones apunta que las universidades a pesar de contar con un equipamiento adecuado carecen de los recursos docentes (Torrecillas, 2020).

En la siguiente sección hemos agrupado temas relacionados con tutorías, herramientas, recursos, experiencias docentes y vida cotidiana de docentes y alumnos en tiempos de Covid-19. Entre ellos se encuentra un estudio cualitativo, que a través de una revisión descriptiva bibliográfica, analiza la tutoría en Educación a distancia y ofrece una serie de pautas al docente-tutor sobre interactividad y habilidades en el aprendizaje cooperativo en la educación *online* (Camacho, 2020); una serie de propuestas de herramientas para uso en las aulas virtuales (Basabe, 2020); recomendaciones para el estudio en esta presencialidad remota (Ortega, 2020); y, en el ámbito de la experiencia docente, un estudio de caso que plantea una propuesta pedagógica basada en una comprensión humanística de la enseñanza, a través de una reflexión dialéctica entre los presupuestos de la educación *online* y la presencial, en el área de la enseñanza del español para estudiantes chinos en la carrera de Filología Hispánica en la Universidad Veracruzana (UV), México (Torres, 2020). Y, por último, destacar un estudio sobre los modos de vida cotidiana de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional José C. Paz (Argentina) en el actual contexto de aislamiento (Petrelli *et al.*, 2020).

En relación a la producción científica ecuatoriana en materia de Educación *online* debemos destacar que es un tanto escasa, aunque entre sus últimas aportaciones podemos referenciar un trabajo que tiene como objeto contribuir a la formación de docentes en ese forzado proceso actual de reconversión coyuntural a la enseñanza *online* en Ecuador, que se sustenta en una flexibilidad de adaptación en el cambio del rol docente (Villafuerte *et al.*, 2020). No obstante, esa mudanza de modalidad choca con la realidad social del país, que se constata en que no todos los estudiantes disponen de acceso a Internet, derivado de un factor económico que imposibilita su conectividad (Arroyo & Delgado, 2016, p.65). Una realidad aún hoy vigente, como se desprende de los recientes datos proporcionados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), obtenidos a partir de una encuesta realizada, con el objeto de conocer la disponibilidad de conectividad en el hogar, sobre una población de 173.138 estudiantes, que habían iniciado la primera fase de postulación de acceso a la universidad en el primer semestre de 2020. Sus resultados ofrecen que un 68% cuenta con acceso a internet, mientras que un 32% carece de conexión (SENESCYT, 2020).

En síntesis, la pandemia del Covid-19 ha generado un nuevo escenario educativo global al que se ha intentado dar una respuesta inmediata desde los propios organismos internacionales, que han intensificado mesas de debates interuniversitarias, desde las organizadas por organismos internacionales para analizar perspectivas del futuro educativo una vez superada esta crisis (UNESCO, 2020), como los promovidos desde instituciones ecuatorianas como el Ministerio de Educación y SENESCYT, que además han dictado disposiciones y directrices, junto a una gran variedad de eventos propuestos desde entidades educativas nacionales e internacionales, que han saturado, a través de diversas plataformas, ofertas formativas y recursos sobre entornos virtuales, herramientas, didácticas y sistemas de enseñanza-aprendizaje *online*, etc. Esa desmedida oferta en un espacio tan reducido de tiempo refleja en parte un vacío de competencias, una brecha de conocimientos y habilidades en el uso educativo de las tecnologías digitales y una política de parche ante la excepcionalidad del momento.

Dentro del conjunto de las medidas adoptadas en los centros superiores debemos reseñar la oportuna decisión tomada por la Universidad Católica de Cuenca, en los primeros momentos del confinamiento social tras la resolución dictada por el Gobierno ecuatoriano de suspender toda actividad académica presencial como consecuencia directa de la afección pandémica que sufría el país. Este centro de enseñanza superior particular establecía, a través del Oficio N° UCACUE-JD-2020-139-OF de 17 de abril de 2020, una serie de lineamientos destinado a la implementación de un Sistema Modular en todas sus facultades, un formato muy extendido en Ecuador en los programas de maestría, además de instructivos complementarios, relacionados con la Investigación Formativa y Titulación, con la finalidad de continuar prestando su función por medio de una formación *online*, a fin de promover los valores educativos como un bien público.

Esos lineamientos de implementación del sistema modular, como consecuencia de la actual crisis, diseña y planifica no sólo el tránsito de una Educación presencial a una Educación *online*, con la incorporación de tecnologías especializadas y espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje al proceso educativo, sino que plantea

también una profunda reestructuración del sistema curricular tradicional y organizativo en todos sus aspectos y niveles⁷.

Evidentemente, esa readaptación ha ocasionado cambios significativos en la programación y en la impartición de las materias, además, de una carga de trabajo extra, que ha sido asumida con responsabilidad por parte del cuerpo docente, dirigido a una adecuación del nuevo escenario, a pesar de la rebaja salarial y reducción horaria por las afecciones económicas, derivadas y traducidas por el descenso en la matriculación de alumnos. Sin duda, sería de gran interés que próximos estudios analicen el papel desempeñado por los docentes en esos procesos de cambios

Este tiempo histórico que vivimos es de encrucijada global y afecta al conjunto de la estructura socioeconómica, sanitaria, educativa y está por ver si esa transformación obedece tan sólo a una respuesta momentánea o es el germen de una reconfiguración general, incluido el propio sistema educativo que requerirá, en tal modo, de profundas modificaciones en todos sus componentes. En cualquier caso, en esta coyuntura se dan las circunstancias propicias para reconvertir estos largos meses de incertidumbre en tiempo de reflexión y acción educativa, que ayuden a superar esa sentencia que señala a los centros educativos y universitarios como espacios que enseñan a menudo “contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI” (Monereo & Pozo, 2000), con el objetivo de contribuir a un cambio educativo sustancial, tanto en los procesos formativos como sociales que exige el presente y el futuro de nuestra civilización.

En conclusión, la revisión bibliográfica realizada pone en evidencia que el mundo educativo actual no está preparado para asumir y dar respuestas a una situación de emergencia imprevista de gran envergadura y con múltiples consecuencias: desde los aspectos tecnológicos, técnicos hasta los pedagógicos y sociales, que explica en gran medida ese incremento de ofertas de cursos de capacitación y la demanda docente, a pesar del importante impulso virtual desarrollado en estas últimas décadas pero al que le queda todavía un largo camino por recorrer, aunque esta experiencia vital, probablemente, ayudará a potenciar debates y propuestas que alumbrarán nuevas políticas, acciones, modelos, recursos, relaciones y comportamientos en un nuevo escenario educativo. No se trata sólo de sustituir la enseñanza presencial por una virtual o una implementación en estos momentos de emergencia sanitaria sino de un cambio de paradigma que sienta los fundamentos de una nueva educación, todo un reto colectivo, tanto para autoridades públicas y órganos rectores de los centros educativos como para docentes y alumnos.

Las universidades han invertido sumas considerables en la dotación de equipamientos tecnológicos en estos últimos años, aunque sus plataformas han sido empleadas más como herramientas administrativas, de control y en un desempeño docente estético, sin profundización pedagógica. Y es en estos momentos, por la presión del cierre presencial, cuando se inicia toda una actividad desesperada por crear guías de herramientas, materiales, seminarios *online*, vídeos, etc., que intentan formar con urgencia a docentes y alumnos.

⁷ Estructurado en los siguientes componentes: Planificación operativa; Planificación del aprendizaje; Fases para la elaboración e implementación del módulo; Gestión del aprendizaje; Evaluación del aprendizaje; Registro de calificaciones; Recalificación; Seguimiento al sílabo; Planes de clase; y Portafolio Digital.

¿Qué puede suceder en un futuro próximo en la formación universitaria? Una pregunta difícil de responder, pues depende del desarrollo y superación de esta crisis. La experiencia aprendida en estos momentos podría dar lugar a que los centros universitarios evolucionen hacia una adaptación de la modalidad *online* o quizás la educación presencial incorpore esta experiencia docente virtual. No obstante, si se confirmara que nos encontramos en un cambio de época, el sistema universitario se verá afectado también por un cambio estructural. A ello, hay que contemplar otra variable clave en su posible desarrollo, esto es, la crítica situación actual que podría llevar a la educación por otros caminos, como consecuencia del impacto de la recesión económica mundial y que afectará con mayor dureza, entre otras, a la región Latinoamericana. La previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe, estima que el PIB de Ecuador decrecerá un 6,3% en el 2020, en el contexto de recesión mundial por el Covid-19 y la caída del precio del barril del petróleo (El Comercio, 14 de abril, 2020).

La situación actual ya evidencia graves problemas presupuestarios del gobierno ecuatoriano, reflejado en una política de fuertes recortes y que está afectando también a los centros universitarios públicos (Ecuador Universitario, 3 de mayo, 2020). Nos encontramos en los albores de un clima de inestabilidad laboral y protestas de docentes y estudiantes (El Mercurio, 3 de mayo, 2020). Una realidad que alcanza, además, a las finanzas de las universidades privadas, por su disminución en el índice de matriculación, que conlleva por consiguiente aplicación de duros recortes en su planta docente, y que reclaman del gobierno las devoluciones del IVA que se le adeudan, como medio para poder subsistir (El Mercurio, 30 de abril, 2020).

Una agudización de la crisis económica y de inestabilidad política abriría un periodo de altos porcentajes de desempleo y una lucha por la subsistencia cotidiana en amplios sectores sociales, que constituiría una barrera de acceso a los estudios superiores, además, de una probable deserción de los alumnos actualmente matriculados.

En definitiva, con base en la problemática descrita y contextualizada, nuestra intención en estos momentos tiene como foco central un acercamiento a la percepción que tiene uno de los principales actores del proceso educativo, los estudiantes, en relación tanto a las alteraciones ocasionadas por un estado de crisis, que ha obligado a una intempestiva mudanza circunstancial de una modalidad presencial a otra enseñanza temporal de emergencia, en los que se está experimentando y aprendiendo sobre la marcha.

METODOLOGÍA

Esta investigación, encuadrada en una metodología cuantitativa de carácter descriptivo a través de la elaboración y aplicación de un instrumento, pretende indagar la percepción que posee un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, correspondiente al período académico marzo-agosto de 2020, sobre la implementación de la Enseñanza *online* durante esta fase de crisis sanitaria⁸.

El propósito inicial en este estudio fue cubrir el universo total de estudiantes adscritos a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, que cursan las carreras de Educación Inicial, Educación Básica, Diseño y

⁸ Los autores agradecen la excelente predisposición y colaboración ofrecida por el cuerpo docente de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Cuenca en el proceso de aplicación de esta encuesta.

Pedagogía de la actividad Física y Deportes, en las cuatro sedes territoriales de Cuenca, Azogues, Cañar y Macas, que asciende a un total de 632 alumnos. Sin embargo, el número de encuestas cumplimentadas alcanza una población de 465 sujetos, que vienen a representar un índice del 72% del universo; como consecuencia, de que algunos alumnos desestimaron su cumplimentación, dado el carácter voluntario; en otros casos, a causa de la ausencia de estudiantes a la sesión virtual; por la existencia de problemas de conectividad, al residir en zonas con nula o baja cobertura⁹; por no contar los estudiantes con dispositivos tecnológicos; y por las bajas o deserciones¹⁰ producidas en estos meses.

Tabla 1. Distribución de alumnos matriculados, encuestados y porcentajes.

Sedes	Total estudiantes	Encuestados	%
Azogues	315	212	67
Macas	141	95	67
Cuenca	131	120	92
Cañar	45	38	84
Total	632	465	73,5

Fuente. Universidad Católica de Cuenca y Encuesta percepción en estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador (EPEUCU). Elaboración propia.

La aplicación del cuestionario fue llevada a cabo de forma *online* por medio de un formulario Google, bajo la presencia¹¹ del cuerpo docente, durante la primera semana de mayo de 2020 y fue cumplimentado en un tiempo promedio de 40 minutos.

El instrumento diseñado cuenta con un total de 89 ítems, donde se combinan preguntas abiertas, cerradas, junto a otras de opciones múltiples. El cuestionario ha sido sometido a un proceso de validación por dos expertos educadores y, también, fue contrastado por una serie de chequeos previos con estudiantes universitarios con un perfil similar. Su estructura está organizada en torno a cuatro módulos generales, denominados caracterización general de la población objeto de estudio; caracterización familiar de los estudiantes; valoración sobre su contexto formativo-educativo *online* actual; y apreciación sobre la experiencia general vivida durante el proceso de confinamiento.

El primer módulo, compuesto por 16 ítems, se encarga de recabar datos relacionados con la distribución territorial de los estudiantes, sus sedes universitarias, carreras y ciclos, género, edades, autorreconocimiento étnico, estado civil y cargas familiares, nivel de ingreso familiar antes de la crisis y durante la crisis, etc., con la finalidad de dibujar un perfil de esta población.

⁹ Según los registros del Decanato de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, “Nómina de estudiantes con problemas en los módulos”, se contabiliza, por el momento y antes de concluir el primer módulo, cuarenta y nueve estudiantes que han contado con problemas relacionados con la falta de acceso de internet, problemas de salud y situaciones económicas.

¹⁰ En el momento de la aplicación del instrumento, sin haber concluido el primer módulo, y según registros del Decanato de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades se tiene constancia al menos de seis abandonos asociados a dificultades económicas.

¹¹ El acceso al cuestionario ha sido restringido exclusivamente a los momentos de aplicación de la encuesta y bajo la supervisión del docente con la finalidad de garantizar el control de los encuestados, pues discrepamos de la fiabilidad de los datos obtenidos en aquellas encuestas realizadas de forma abierta y de libre acceso.

El segundo módulo contempla 21 preguntas dirigidas a obtener una serie de datos que permitan establecer una caracterización de su entorno familiar: conocer el número de miembros que conviven en el hogar; estudios, situación y principal actividad laboral de los padres; relación interfamiliar durante este periodo de crisis; así como detectar las condiciones y adecuación de espacio físico en el hogar destinado al estudio; averiguar el equipamiento de dispositivos tecnológicos, computadora y móviles inteligentes; conexión y calidad de internet, etc.

Un tercer módulo, valoración sobre el contexto formativo-educativo *online* actual que, constituye el grueso de este instrumento, está integrado por 44 ítems y subdividido en cuatro secciones: aspectos relacionados con la "migración" del modelo presencial al *online*; introducción del sistema modular; relaciones interpersonales; y aspectos generales sobre formación. Así, entre otros asuntos, se indaga sobre la formación *online* recibida durante este período; sobre los trabajos autónomos y colaborativos; los niveles de exigencias; ventajas e inconvenientes de la enseñanza *online*; predisposición del alumno hacia la educación virtual; valoración entre el sistema semestral y modular; se indaga sobre las principales actividades realizadas durante el periodo de confinamiento; uso y habilidades sobre herramientas, formación, conocimiento de los espacios y sesiones virtuales; posibles problemas técnicos, el clima y las relaciones entre alumno/alumno, alumno/docente, etc.

El último módulo, valoración sobre la experiencia general durante el período de confinamiento, dispone de 8 preguntas, donde se intenta descubrir la principales fuentes y medios de información utilizados; el estado emocional de los alumnos, sus preocupaciones e inquietudes; su percepción y visión sobre la crisis y el sistema universitario, desde una doble reflexión temporal: situación actual y perspectivas de futuro.

RESULTADOS

Desde una visión procedimental este análisis presenta unos rasgos genéricos de los distintos aspectos contemplados y estructurados en los cuatro módulos diseñados: caracterización general de la población objeto de estudio; caracterización familiar de los estudiantes; valoración sobre su contexto formativo-educativo *online* actual; y apreciación sobre la experiencia general vivida durante su proceso de confinamiento.

Caracterización general de la población objeto de estudio

La población estudiantil analizada en este trabajo está integrada por un 72% del universo total de los alumnos matriculados en la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Católica, tanto en su casa matriz de Cuenca como en las sedes ubicadas en Azogues, Cañar y Macas, correspondientes a las carreras de Educación Inicial, Educación Básica, Diseño y Pedagogía de la actividad Física y Deportes (tabla 2) y abarca todos los ciclos de pregrado, desde el primero hasta octavo (ver figura 1), a excepción del séptimo ciclo¹².

¹² Los ciclos 2°, 3° y 4° pertenecen al rediseño de carrera 2019, mientras que 6° y 8° a la malla 2016. Los ciclos se apertura en el período Marzo-Agosto y Septiembre-Febrero y de no contar con un mínimo de 25 alumnos no se permite abrir el ciclo. Razón por la cual no se ha ofertado el 1°, 5° y 7° para el actual semestre y explica, además, que en estos momentos no se cuente con alumnos en el 7° ciclo.

Tabla 2. Distribución porcentual de alumnos por sedes y carreras encuestados.

Sedes	Carreras	Alumnos encuestados	%
Azogues	Pedagogía de la actividad Física y Deportes	132	28
	Educación Básica	80	17
Macas	Educación Inicial	95	21
Azogues	Educación Básica	110	24
	Diseño	10	2
Cañar	Educación Inicial	38	8
Total		465	100

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Figura 1. Distribución porcentual de alumnos por ciclos.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Esta población, desde su composición de género, se caracteriza por un predominio de mujeres (69%) frente a los varones (31%) y con una distribución de intervalos etarios que hemos clasificado en cuatro grupos: entre 18 y 22 años que representa un 55%; entre 23 y 27 que alcanza un 32%; y 28 o más años que asciende a un 13%.

El estado civil de este grupo está compuesto por un 80% de solteros, un 9% de casados, un 8% en unión libre, un 2% de divorciados y un 1% separados. No obstante, un 33% del total cuenta con cargas familiares, un 75% un hijo, un 20% dos hijos y un 5% tres. Desde una consideración étnica, este grupo poblacional se autor reconoce como mestizo en un 90%, indígena un 9% y blanco un 1%.

La situación socioeconómica familiar de la gran mayoría (84%) de los alumnos encuestados se encuadra entre los quintiles más precarios de la sociedad ecuatoriana (ver figura 2): un 56% en el primer quintil y un 28% en el segundo. Mientras que los ubicados en la clase media y media-alta alcanzan un 13% en el tercero; un 3% en el cuarto; y el segmento de mayor poder adquisitivo no cuenta con representación alguna (0%).

Figura 2. Distribución porcentual de ingresos familiares mensuales, quintiles.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Ese mapeo socioeconómico se complementa con otros rasgos relevantes. Así un 33% de estos estudiantes son poseedores de beca de estudio; un 98% de los estudiantes manifiestan que la crisis actual ha reducido el nivel de ingreso familiar; un 76% ha tenido dificultades para abonar la colegiatura durante este período de crisis; y un alto índice de alumnos (37%) combina sus labores de estudios con alguna actividad laboral frente a un 63% que se dedica exclusivamente a sus tareas académicas. Por último, debemos resaltar que los estudiantes analizados son originarios de tres áreas socioeconómicas diferenciadas: urbana, representada por Cuenca y Azogues; agraria, El Cañar, y una zona de la Amazonía ecuatoriana, Macas, lugares donde están establecidas las cuatro sedes de la Universidad Católica de Cuenca y que cuenta, además, con un escaso porcentaje de alumnos procedentes de otras provincias del país.

Caracterización familiar de los estudiantes analizados

La caracterización familiar nos ofrece otras variables que nos acerca a un conocimiento más preciso de su estructura socioeconómica. Uno de ellos ha sido indagar sobre el número de personas que comparten el hogar. Los datos recogidos muestran que un 65% conviven en la casa de sus progenitores, un 19% en casa de familiares y un 16% reside de forma independiente. En cuanto al número de miembros que habitan en el mismo hogar

hemos establecido tres intervalos, de uno a cuatro miembros representa el 53%, entre cinco hasta ocho miembros alcanza un 43% y entre nueve y más se sitúa en un 4%.

Un segundo aspecto considerado fue detectar la formación, situación y actividad laboral de sus ascendientes. Así con respecto a los padres, un 54% cuenta con estudios primarios, un 29% bachillerato, un 9% universitario, un 2% posgrado y un 7% no posee estudios. Esa distribución en las madres presenta una tendencia similar: un 51% cuenta con estudios primarios, un 30% bachillerato, un 10% universitario, un 1% posgrado y un 7% sin estudios.

En cuanto a la situación laboral de los padres, un 38% se encuentra empleado, un 56% desempleado y un 7% jubilado. Mientras que, en el caso de las madres, un 28% está en situación laboral empleada, un 71% desempleada y un 2% jubilada. En lo referido a la principal actividad laboral en los padres, un 26% se desempeña en el sector primario, un 27% en el secundario, un 32% en el terciario y un 16% en labores doméstica. Mientras que, en el caso de las madres, un 61% en el sector primario, un 2% en el secundario, un 25% en el terciario y un 61% están dedicadas a las labores domésticas.

Otros indicadores intentan descubrir la disponibilidad de infraestructura mínima y recursos con los que cuentan los estudiantes en sus hogares. Un 48% no dispone de un espacio individual propio en su hogar para estudiar; un 75% cuenta con computador y un 67% se ven obligados a compartir ese dispositivo tecnológico con otros miembros de la casa. De los hogares que disponen de computadora, un 88% cuenta con una computadora, un 9% con dos, un 2% con tres. De modo que un 66,6% de estos estudiantes se ven obligados a compartir ese dispositivo tecnológico con algún otro miembro de la familia; un 12,8% no comparte; y un 20,6% comparte en ocasiones. De forma más concreta, un 8% de los estudiantes comparten su computadora con un miembro de su familia; un 50% con dos; un 31% con tres; un 8% con cuatro; un 2% con cinco; y un 1% con seis.

Por otro lado, un 78% de los alumnos disponen de celular inteligente y un 17,5% de los hogares cuentan con un celular; un 35,9% con dos; un 28,3% con tres; un 10,8% con cuatro; un 7,1% con cinco; un 0,2% con seis; y un 0,2% con ocho celulares. Un tercio de los hogares (76%) tienen acceso a internet, pero un 58% sufre con problemas de conectividad estable y, además, un 48% de los estudiantes manifiestan conocer que sus compañeros experimentan idénticas dificultades de acceso. En el plano de las relaciones interfamiliares durante este período de crisis, un 65% confirma que su estado es bueno, un 30% estima que es regular y un 5% malo.

Valoración sobre el contexto formativo-educativo *online* actual

Este tercer bloque contempla la percepción estudiantil sobre la infraestructura universitaria; la educación *online*, formación, clases *online* y actividades; el papel desempeñado por los docentes; valoración sobre las modalidades presencial/virtual, el sistema modular y las relaciones entre alumno/alumno y alumno/docente.

Infraestructura universitaria

Un 40% de los alumnos encuestados considera que la Universidad Católica de Cuenca ha adoptado las medidas adecuadas para paliar las dificultades de conexión, mientras que un porcentaje del 17% manifiesta que no se han tomado acciones y un 43% no tiene conocimiento alguno al respecto; aunque un 62% considera que la infraestructura tecnológica y conectividad de la Universidad Católica durante este proceso de educación virtual ha sido buena, un 18% óptima, un 19% regular y un 1% mala.

Educación *online*

La predisposición de un 75% de alumnos hacia la sustitución temporal de enseñanza presencial por la *online* ha sido positiva, frente a un 11% que la califica de mala y un 14% indiferente. Asimismo, su percepción sobre esa formación universitaria durante este período es valorada por un 55% como buena, un 31% como regular, un 11% como óptima y un 3% la califica de mala. Un 72% destaca que esta modalidad *online* facilita la realización de trabajos autónomo, mientras que un 66% considera que ese sistema no favorece la realización de trabajo grupal o colaborativo.

En líneas generales esta educación *online* es percibida por un 64% de los estudiantes como más exigente que la presencial, al igual que su sistema de evaluación con un índice del 69%, fundamentado en la falta de tiempo (20%), la mayor carga de trabajo (10%), los problemas de conexión o carencias de computadoras (10%) y una mayor presión (6%). En cambio, para el restante 31% le resulta menos exigente, argumenta que es mucho más fácil copiar al no existir un control durante el proceso de evaluación (17%), al existir una menor presión (5%), por ausencia de evaluación (3%), por poder realizarse en cualquier momento (3%) y por la situación que se está atravesando (1%).

Un 32% de los alumnos cree que la educación *online* implica un cambio radical en las formas de enseñanza, un 23% estima que puede ser útil pero que no se está preparado en estos momentos para ello, un 19% la concibe como una acción complementaria a la actividad pedagógica en el aula y un 17% entiende que puede ser utilizada para mejorar la calidad del aprendizaje. Por otra parte, un 85% sostiene que esta modalidad de enseñanza *online* exige una mayor dedicación de estudio y de tareas.

A juicio de los estudiantes, las dos principales ventajas que brinda esta enseñanza *online* (ver figura 3) es que proporciona conocimientos más actualizados, además, de ofrecer un aprendizaje más amplio por el uso de herramientas multimedia. Entre los inconvenientes de la enseñanza *online* (ver figura 4), señalan por orden a su importancia: una mayor exigencia de dedicación por parte de los estudiantes, la menor exigencia de la labor docente y la inexperiencia en el aula virtual.

Sesiones de Zoom

Un 74% de los estudiantes reconocen que en las conexiones virtuales existen más elementos de distracción frente a las presenciales y un 95% señala que han sufrido problemas técnicos de conexión durante las sesiones.

Figura 3. Distribución de frecuencia sobre las ventajas que aprecian los alumnos en la educación *online*, siendo la primera columna el valor de mayor importancia y la última la menor.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Figura 4. Distribución de frecuencia sobre los inconvenientes detectado por los alumnos en la educación *online*, siendo la primera columna el valor de mayor importancia y la última la menor.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Formación en plataformas

Un 78% de los estudiantes manifiestan que no han recibido con anterioridad a la crisis cursos de capacitación en plataformas virtuales, aunque un 64% afirma que su dominio de ejecución en la plataforma EVEA es bueno, frente a un 34% que lo define de regular y un 3% de malo. Junto a ello, un 59% de los estudiantes reconocen que su conocimiento técnico sobre la educación *online* es regular, un 38% bueno y un 2% malo, aunque un 78% de los alumnos manifiestan estar interesado en recibir cursos de capacitación sobre entornos virtuales.

Asimismo, un 30% admite que carece de conocimientos sobre pedagogía en el mundo digital y un 59% estaría dispuesto a inscribirse en cursos sobre propuestas pedagógicas en el caso de que fuera ofertado por la Universidad, mientras que un 40% “tal vez” lo haría y un 5% no están interesados en participar.

Actividades y uso de herramientas

Las actividades más frecuentes desarrolladas por los estudiantes durante este período de enseñanza *online* (ver figura 5) son las tareas, otras y el uso de las redes sociales. Mientras que entre las principales herramientas empleadas con mayor frecuencia sobresalen, como primera opción, el uso del Zoom, WhatsApp, foros y correo electrónico.

Figura 5. Distribución de frecuencia sobre las principales actividades realizadas durante este período de confinamiento, siendo la primera columna el valor de mayor uso y la última el menor.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Figura 6. Distribución de frecuencia sobre las principales herramientas digitales utilizadas durante este período de enseñanza *online* por orden de importancia, siendo la primera columna el valor de mayor uso y la última el menor.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

El futuro de la enseñanza *online*

La opinión de estos estudiantes con respecto a que en un futuro cercano la enseñanza presencial sea reemplazada por la *online*, un 54% señala que “tal vez”, un 36% cree que no y sólo un 10% considera viable ese cambio. Sin embargo, un alto índice, un 93%, se inclina por la enseñanza presencial.

Valoración de la labor docente

Un 66% considera que el desempeño docente en las sesiones *online* durante esta crisis ha sido diferente a su labor presencial y un 70% valora ese cambio de rol como positivo. Además, un 51% aprecia el papel docente desempeñado en estos momentos, un 42% lo califica de excelente, un 7% como regular y un 0% como malo.

Percepción sobre la implantación del sistema modular

Un 70% valora positivamente el cambio realizado por la Universidad Católica de Cuenca a un sistema modular, aunque un 19% se muestra indiferente y un 11% lo califica de negativo. Asimismo, un 83% estima que el sistema modular conlleva una mayor dedicación de estudio y tarea pero para un 55% le resulta menos presionante que el sistema semestral. En cualquier caso, los datos arrojan un equilibrio preferencial entre ambos, pues, un 52% opta por el modular y un 48% se decide por el semestral.

Relación alumno/alumno y alumno/docente

Un 65% de los estudiantes afirman mantener una comunicación frecuente con sus compañeros en este período de confinamiento y un 63% cree que no se ha alterado el vínculo entre ellos, aunque para un 37% considera que se ha producido un cambio y un 94% manifiesta extrañar el contacto físico.

Un 75% de los estudiantes consideran que ha variado los temas de conversación entre los compañeros y entre los principales asuntos tratados (ver figura 7) por orden de relevancia, en primera opción, son los relacionados con aspectos educativos, coronavirus y otros.

Un 74% considera que la enseñanza *online* dificulta la relación de lazos de amistad y el compartir inquietudes académicas y un 64% considera que la educación *online* también ha modificado los vínculos con el docente, aunque un 62% considera que esa relación es ahora más personalizada.

Figura 7. Distribución de frecuencia sobre los principales temas de conversación entre los estudiantes por orden de importancia, siendo la primera columna el valor de mayor importancia y la última la menor.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Apreciación sobre la experiencia general vivida durante el proceso de confinamiento

Este cuarto módulo está dedicado a detectar los medios de comunicación a través de los que se han mantenido informados en la fase de confinamiento, conocer el estado emocional de los estudiantes, sus principales preocupaciones, además, de recoger sus análisis sobre la situación actual, la proyección universitaria poscrisis y perspectivas de futuro.

Un 92% de los alumnos confirman que se han mantenido informado sobre la crisis y un 63% especialmente a través de las redes sociales, un 24% por la televisión, un 9% por la radio y un 4% por la prensa convencional o digital. Con respecto a las redes sociales, el mayor uso es Facebook con un 82%, frente un 7% del WhatsApp, un 7% otros, 4% Instagram y un 1% twitter.

El estado emocional predominante de los estudiantes durante esta crisis oscila entre un 43% que lo califica de regular y un 36% de normal frente a un 11% bueno y un 10% malo. Los principales temas de preocupación, por orden de preferencia, han sido la familia, asuntos económicos, educativos, sanitarios y sociales (ver figura 8).

Figura 8. Distribución de frecuencia sobre los principales temas de preocupación de los estudiantes en esta crisis por orden de importancia, siendo la primera columna el valor de mayor importancia y la última la menor.

Fuente. EPEUCU. Elaboración propia.

Análisis sobre la situación actual

Con la intención de aproximarnos a la visión que este grupo de estudiantes posee sobre la situación actual se le solicitó la redacción de un breve texto descriptivo. El denominador común utilizado por estos estudiantes para caracterizar este momento presente fue la temática “crisis” (85%), empleada en distintos contextos: crisis

económica, crisis de subsistencia familiar, crisis sanitaria y desempleo familiar. Mientras que los porcentajes restantes ofrecen una amplia diversificación, escasamente significativa; entre los que se puede mencionar los contenidos referentes a: periodo de reflexión, revalorización de la familia, momento propicio para tomar consciencia, referencias a la indisciplina social, creencias religiosas, deseos de recuperación, afectación por el aislamiento y la pérdida de relaciones sociales, etc.

Análisis sobre la situación universitaria después de la crisis actual

Con idéntica finalidad al epígrafe precedente, se requería del alumnado una reflexión sobre la situación universitaria poscrisis pandémica. Los resultados obtenidos ofrecen una amplia y significativa dispersión de asuntos, que evidencia una diversidad de pensamiento. Ante ello, se procedió a agrupar los de mayor porcentaje, que aglutina a un 64% del total. Entre ellos, se puede enunciar los siguientes: un 9% manifiesta que no sabe que puede suceder; un 8% se centra en que la modalidad de enseñanza predominante será la presencial; un 7% estima que la situación se normalizará; un 6% vaticina un período de crisis; un 6% considera que el mundo universitario mejorará; un 6% manifiesta una preocupación por las cuestiones sanitarias; un 5% cree que el futuro será bueno; un 5% estima que la educación universitaria será diferente; un 3% pronostica que la futura educación será *online*; un 3% muestra su preocupación por las tasas de colegiatura; un 2% señala que será complicado; un 2% afirma que será mala; y un 2% concluye que no habrá grandes cambios.

Análisis sobre perspectivas de futuro

Bajo el procedimiento anterior se les propuso a los estudiantes realizar una proyección sobre el futuro inmediato y nuevamente se reproduce una tendencia similar de dispersión de contenidos y bajo el mismo criterio de agrupamiento, que alcanza el 60%, sobresalen: la previsión futura de crisis (23%), un deseo y aspiración por continuar con sus estudios, graduarse y ser un buen profesional (11%); un sentimiento de lucha para salir adelante (10%); una concienciación de respeto medioambiental (4%); mantener la fe en Dios (2%); una aspiración por volver a la normalidad (2%); un futuro con muchos cambios (2%); una valoración de la familia (2%); un mundo que no volverá a ser como antes (1%); y un futuro que se presenta incierto (1%).

CONCLUSIONES

El análisis bibliográfico actual esbozado deja en evidencia que la crisis pandémica ha motivado un cambio de tendencia en los objetos de análisis sobre la enseñanza *online* y, por otro lado, se aprecia una elevada producción científica editada en diversas revistas sin tiempo material para ajustarse a los requisitos exigidos en la revisión de los textos y que, sin duda, repercute en su calidad y en un abordaje extremadamente superficial.

De forma indirecta una de las posibles consecuencias del Covid-19 en el ámbito universitario, vinculado al aprendizaje y experiencia acumulada durante este período, podría ocasionar un trasvase de recursos didácticos y metodológicos desde la modalidad *online* hacia la presencial, que enriquecería la labor docente universitaria,

al tiempo, que esta modalidad de emergencia actual ejecutada durante este periodo de transición debe ser conceptualizada como un sistema híbrido, una enseñanza remota de emergencia.

Los problemas derivados en la aplicación del instrumento, como consecuencia de la carencia de conexión de internet y la falta de apropiación material de dispositivos tecnológicos por parte del alumnado, junto a las deserciones o bajas de estudiantes por dificultades económicas, impidieron cubrir el universo total de la población objeto de estudio. Este aspecto, en función a los resultados obtenidos, debe tenerse muy presente, ya que incrementaría con toda probabilidad aún más los índices negativos y dificultades que aporta este trabajo. Por otro lado, como producto de esa emergencia y de la respuesta improvisada, una migración de la educación presencial a otra *online*, responde a un intento institucional por dar una imagen social de normalidad académica a costa de ofrecer una precaria calidad formativa, además, de evidenciar la ausencia de un plan de actuación, tanto en los organismos públicos rectores del ámbito educativo como en los propios centros universitarios: un sistema universitario no estaba, ni está todavía preparado para afrontar nuevos escenarios ajenos a su propia dinámica tradicionalista.

El perfil del alumnado de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Católica, en sus sedes de Cuenca, Azogues, Cañar y Macas, que cursan las carreras de Educación Inicial, Educación Básica, Diseño y Pedagogía de la actividad Física y Deportes en sus distintos ciclos, viene caracterizado por una mayor presencia femenina (69%), con edades comprendidas entre 18 y 22 años (55%), mayoritariamente en estado de soltería (80%), aunque con cargas familiares (33%), autodefinidos como mestizo (90%), integrado en los quintiles más precarios de la sociedad ecuatoriana (84%), cuyas familias han visto reducida su nivel de ingreso durante esta crisis (98%), que han tenido problemas para abonar la colegiatura (76%) y que combina sus tareas de estudios con alguna actividad laboral (37%).

La caracterización familiar de estos estudiantes está definida por residir en casa de sus padres (65%), donde conviven de uno a cuatro miembros (53%) o entre cinco hasta ocho (43%), sus progenitores cuenta con una formación de estudios primarios (54%), desempleados (56%), cuya principal actividad laboral está repartida entre los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario), carecen en sus hogares de un espacio individual propio para estudiar (48%), disponen de un solo computador en casa (87%), que se ven obligado a compartirlo con otros miembros de la familia (67%), cuentan con un celular inteligente (78%) y en sus hogares disponen de dos celulares (35,9%), tiene conexión a internet en el hogar (76%) pero con graves problemas de conectividad (58%).

Respecto a su percepción sobre el ámbito universitario se ha podido constatar que los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca han mostrado una predisposición positiva ante este trasvase hacia la enseñanza *online* y su valoración durante este período académico es calificada de buena. Una modalidad que, si bien les facilita la realización de trabajos autónomos, no favorece la ejecución de las tareas grupales o colaborativas. Asimismo, los estudiantes encuestados consideran que la Educación *online* y su sistema de evaluación es más exigente que el sistema presencial y señalan, además, un cambio radical en las formas de enseñanza, para el que

no se encontraban preparados tanto en el uso de plataformas como en conocimientos de pedagogía digital. No obstante, muestran su interés formativo en participar en cursos de capacitación sobre los mismos. A pesar de estas consideraciones, la mayoría de los estudiantes manifiestan su preferencia por la enseñanza presencial.

Las principales deficiencias detectadas en las sesiones de Zoom se corresponden con la existencia de más elementos de distracción frente a las clases presenciales y a los continuos problemas técnicos en las conexiones. En relación a la labor docente durante esta experiencia virtual, señalan que ha sido diferente a su quehacer en la modalidad presencial, aunque es valorada de forma positiva el desempeño docente.

La implantación en la Universidad Católica de Cuenca del sistema modular, también, es valorada muy positivamente, a pesar de que conlleve una mayor dedicación de estudio y tarea. Sin embargo, no existe todavía una opinión generalizada preferencial entre el sistema modular y el semestral.

Los datos obtenidos muestran que en el ámbito de las relaciones alumno/alumno y alumno/docente no se han producido alteraciones relevantes, a pesar del cambio, aunque “extrañan” y “añoran” el contacto físico con sus compañeros, la dificultad en potenciar lazos de amistad, el poder compartir inquietudes académicas y la restricción física en la relación con el docente.

La inmensa mayoría de los alumnos manifiestan que se han mantenido informado puntualmente sobre la crisis vírica, especialmente a través de las redes sociales, siendo Facebook el medio por excelencia y el estado emocional predominante durante esta crisis es calificado de regular (43%).

El tema central de los análisis realizados por los estudiantes sobre la situación actual tiene en su gran mayoría como principal objeto: la crisis, en sus distintas vertientes (crisis económica, crisis de subsistencia familiar, crisis sanitaria y desempleo familiar). En cambio, con respecto al ejercicio reflexivo de proyección sobre la situación universitaria pos-pandemia, presenta una gran dispersión temática. Una tendencia muy similar se manifiesta en los análisis sobre perspectivas de futuro, aunque con una presencia más significativa relacionada con las crisis futuras.

En definitiva, la principal conclusión es la existencia de una brecha de acceso, uso y competencia con respecto a los dispositivos tecnológicos, constatado en las dificultades socioeconómicas que derivan en una carencia tanto de conexión de internet, déficit de apropiación material de dispositivos tecnológicos y debilidades formativas en el uso de plataformas y conocimientos en pedagogía digital, que impiden garantizar el derecho a la educación al conjunto de la población estudiantil.

Antes de concluir, debemos señalar que este estudio se está ejecutando paralelamente en otros centros universitarios de Ecuador y en otros ámbitos nacionales, cuyos datos permitirán un conocimiento más detallado y observar comportamientos y tendencias.

Por último, este trabajo ha intentado dar algunas respuestas básicas a esa migración del sistema presencial a la educación *online* desde la percepción del alumnado, al tiempo, que abre toda una serie de interrogantes diversos

Durán, R. (2016). *La educación virtual universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes* (Tesis doctoral, UPC, Departament de Projectes d'Enginyeria). Recuperado de <http://hdl.handle.net/2117/98091>

Ecuador Universitario (3 de mayo, 2020). Finanzas y el COVID-19 afectan a las universidades. Recuperado de <http://ecuadoruniversitario.com/opinion/finanzas-y-el-covid-19-afectan-a-las-universidades/>

El Mercurio (3 de mayo, 2020). No al recorte: la protesta en contra de la reducción del presupuesto de las universidades. Recuperado de <https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/05/03/no-al-recorte-la-protesta-en-contra-de-la-reduccion-del-presupuesto-de-las-universidades/>

El Mercurio (30 de abril, 2020). Dirigentes de universidades particulares demandan pago de deudas estatales. Recuperado de <https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/04/30/dirigentes-de-universidades-particulares-demandan-pago-de-deudas-estatales/>

Furió, D., Juan, M., Seguí, I., & Vivó, R. (2015). Mobile learning vs. traditional classroom lessons: a comparative study. *Journal of Computer Assisted Learning*, 31(3), 189-201. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/262528832_Mobile_learning_vs_traditional_classroom_lessons_A_comparative_study

García, F. (2020). El sistema universitario ante la COVID-19: Corto, medio y largo plazo. Universidad. Recuperado de <https://bit.ly/2YPUeXU>.

García, M. & García, L. (2014). Líneas de investigación y tendencias de la educación a distancia en América Latina a través de las tesis doctorales. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 17(1), 201-230. Recuperado de <http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/11581>

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. *Educause Review*. Recuperado de <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>

Marín-Díaz, V., Sampedro-Requena, B. E. & Vega-Gea, E. (2017). Percepciones de los estudiantes universitarios sobre las plataformas de formación. Estudio de caso. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(1), 283-303. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3314/331450972015.pdf>

Martín, O. (2012). La satisfacción del usuario en la enseñanza virtual: el caso del sistema universitario andaluz. Recuperado de <http://0-hera.ugr.es/adrastea.ugr.es/tesisugr/21613084.pdf>

Means, B., Bakia, M. & Murphy, R. (2014). *Learning Online: What Research tells us about whether, when and how*. Nueva York: Routledge. Arias, B., Maldonado, M., Hinojosa, M. & Marín, I. (2019). *Institucionalidad y gobernanza de las radios comunitarias ecuatorianas*. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Monica_Hinojosa_Becerra/publication/333223454_Institucionalidad_y_gobernanza_de_las_radios_comunitarias_ecuatorianas_Institutionality_and_governance_of_Ecuadorian_community_radio/links/5ce2e76492851c4eabb15a89/Institucionalidad-y-gobernanza-de-las-radios-comunitarias-ecuatorianas-Institutionality-and-governance-of-Ecuadorian-community-radio.pdf

Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador. (26 de abril, 2020). Intentan reducir la brecha digital a escala nacional. [Comunicado de prensa]. Recuperado de <http://ecuadoruniversitario.com/noticias/noticias-de-interes-general/intentan-reducir-la-brecha-digital-a-escala-nacional/>

Monereo, C. & Pozo, J. (2000). ¿En qué siglo vive la escuela? *Cuaderno de Pedagogía Núm. 298*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/285427977_En_que_siglo_vive_la_escuela

Moreno, S. (2020). La innovación educativa en los tiempos del Coronavirus. *Salutem Scientia Spiritus*, 6(1):14-26. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Moreno7/publication/340515328_La_innovacion_educativa_en_los_tiempos_del_Coronavirus/links/5e8e301fa6fdcca789fe623d/La-innovacion-educativa-en-los-tiempos-del-Coronavirus.pdf

Observatorio de la Universidad Colombiana (15 de marzo, 2020). Virtualizar programas presenciales no es tan fácil como parece. Recuperado de <https://www.universidad.edu.co/virtualizar-programas-presenciales-no-es-tan-facil-como-parece/>

Ortega Moreno, R. (2020). *Recomendaciones para el estudio en presencialidad remota durante la emergencia COVID-19*. Universidad Nacional de Costa Rica. Recuperado de http://documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/11605/recomendaciones_presencialidad_remota.pdf?sequence=1

Petrelli, L., Isacovich, P. & Mattioni, M. (2020). *Estudiar y trabajar en la universidad en contextos de aislamiento social, preventivo y obligatorio*. En *Desigualdades en el marco de la pandemia. Reflexiones y desafíos*. Universidad Nacional de José C. Paz. Recuperado de <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/04/IESCODE-Desigualdades-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf>

Ramiro, L., Isaza, G., Fox, E. & Novoa, A. (1978). *Escuelas radiofónicas de América Latina: una reseña bibliográfica*. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID). Recuperado de <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/7676/66613.pdf?sequence=1>

Rogero, J. (2020). La ficción de educar a distancia. *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 13(2), 174-182. Recuperado de <https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/17126>

Salas, J. (4 de mayo, 2020). Sepultados bajo la mayor avalancha de estudios científicos. El País. Recuperado de <https://elpais.com/ciencia/2020-05-04/sepultados-bajo-la-mayor-avalancha-de-estudios-cientificos.html>

Samperio, V. & Barragán, J. (2018). Análisis de la percepción de docentes, usuarios de una plataforma educativa a través de los modelos, TPACK SAMR y TAM3 en una institución de educación superior. *Revista de Innovación Educativa*, 10(1): 116-131. Recuperado de <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/1162/859>.

Sánchez, M., Martínez, M., Torres, C., R., de Agüero, M., Hernández, A., Benavides, Jaimes, C., M. & Rendón, V. (2020). Retos educativos durante la pandemia de COVID-19: una encuesta a profesores de la UNAM. *Revista Digital Universitaria*. Recuperado de <https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/AOP.pdf>

SENESCYT, Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (27 de abril, 2020). Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0555-O Quito, D.M.

Sobрино, A., Repáraz, Ch. & Naval, C. (2004). Cuestionario de satisfacción con la formación *online*. En M.A. Fortea y L. Lapeña (eds.): *Hacia una docencia de calidad: políticas y experiencias*. Castellón de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I. Recuperado de <https://dadun.unav.edu/handle/10171/36927>

Torrecillas, C. (2020). *El reto de la docencia online para las universidades públicas españolas ante la pandemia del Covid-19*. [ICEI Papers COVID-19; nº 16]. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/60050/>

Torres, J. (2002). Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en Ecuador. *La educación Superior virtual en América Latina y el Caribe*, 269. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140469>.

Torres, J. (2020). Propuestas para el mejoramiento de la educación universitaria virtual después del brote del COVID-19. *UVserva*, (9), 4-7. Recuperado de <http://uvserva.uv.mx/index.php/Uvserva/article/view/2700>

UNESCO (25 de abril, 2020). *Las principales universidades debaten cómo será la educación superior pos pandemia*. [Comunicado de prensa]. Recuperado de <https://www.telam.com.ar/notas/202004/456255-universidad-pandemia-->

[clases.html?fbclid=IwAR2zXW_ctUsbzTn6_t2osXskfCq9ISOU8Taz2JkGXDnKxg5_ewp0dzTOFUg](https://www.telam.com.ar/notas/202004/456255-universidad-pandemia--clases.html?fbclid=IwAR2zXW_ctUsbzTn6_t2osXskfCq9ISOU8Taz2JkGXDnKxg5_ewp0dzTOFUg)

Villafuerte, J., Bello, J., Pantaleón, Y. & Bermello, J. (2020). Rol de los docentes ante la crisis del covid-19, una mirada desde el enfoque humano. *REFCaE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*, 8(1), 134-150. Recuperado de <http://refcale.ulead.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3214>